

ELEMENTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN SOBRE BIOSIMILARES

CENTRO DE PENSAMIENTO “MEDICAMENTOS, INFORMACIÓN Y PODER”
2022

CONTENIDO

1. Introducción
2. Generalidades
3. Elementos para mejorar la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes en torno a medicamentos biosimilares
 - 3.1 Alfabetización en salud
 - 3.2 Efecto nocebo
 - 3.3. Enmarcación positiva
 - 3.4. Valoración crítica de la información
 - 3.5 Abordar mitos y percepciones erróneas
 - 3.6 Coordinación de los actores
4. Elementos para una mejor comunicación en medios en torno a medicamentos biosimilares
 - 3.1 Generalidades de los temas a cubrir
 - 3.2 Recomendaciones para el abordaje mediático responsable sobre biosimilares
 - 3.3 Recursos
5. Para concluir

Bibliografía

Introducción

En consideración de la enorme porción del gasto público que los gobiernos de todo el mundo destinan para la compra de medicamentos biológicos, la apertura a la competencia del mercado farmacéutico a través de la introducción de biosimilares constituye una herramienta fundamental para la sostenibilidad de los sistemas de salud.

En 2006, la EMA aprobó el primer biosimilar: una hormona de crecimiento humano recombinante (Omnitrope). Poco tiempo después se dio la aprobación de Valtropin, otro biosimilar del mismo biológico. Desde entonces se han introducido al mercado biosimilares para indicaciones tan diversas como el cáncer, la hemofilia, algunas enfermedades reumáticas, enfermedades cardiovasculares, entre otras (1). Esto ha sucedido gracias a la creación de directrices regulatorias que establecen rutas específicas para la evaluación del competidor a través de estrictos ejercicios de comparabilidad con biológico innovador o de referencia.

Si bien existen mecanismos para que los competidores entren al mercado, en muchos países las compañías farmacéuticas que comercializan los productos de referencia aún mantienen monopolios sobre sus productos. La entrada y aceptación plena de los genéricos aún no es la adecuada para que se den ahorros significativos a los sistemas de salud ¿cómo se explica esto?

Dentro de las barreras de entrada a la competencia se han documentado, por ejemplo, las prácticas abusivas en torno a los derechos de patente, la interposición de demandas a las regulaciones de entrada de la competencia, la exigencia de requisitos innecesarios para la ejecución del ejercicio de comparabilidad, entre otras.

Pero incluso cuando estas barreras son superadas, en muchos países persiste la reticencia al uso de biosimilares. El rechazo por parte de profesionales de la salud y de los pacientes a estos medicamentos indica la insuficiencia de esfuerzos para suplir sus necesidades de información en un contexto en el que persisten muchas percepciones erróneas en torno a la seguridad y eficacia de los competidores. Particularmente, la comunicación con los pacientes debería ser un asunto central en la promoción del uso de biosimilares.

En esta guía se abordarán seis elementos que los profesionales de la salud deben considerar al comunicar a los pacientes sobre biosimilares, siendo estos: la consideración de su nivel de alfabetización en salud, la posibilidad del efecto nocebo, las diferentes estrategias de enmarcación positiva para comunicar, la valoración crítica de la información, la manera más adecuada para abordar mitos y percepciones erróneas, y la importancia de la coordinación con todo el equipo médico para la unificación de mensajes.

Finalmente se mencionan algunos recursos y recomendaciones para que los medios de comunicación den un abordaje responsable de la información que circula alrededor de medicamentos biológicos y de sus competidores.

Generalidades

Los medicamentos biológicos son un amplio grupo de medicamentos caracterizados por ser obtenidos a partir de organismos vivos o de sus tejidos. También es común encontrar la denominación de 'producto bioterapéutico' para referirse a estos medicamentos. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, suele usar esta denominación. Algunos ejemplos de estos son las vacunas, los análogos de insulina, o las hormonas de crecimiento.

Los medicamentos biotecnológicos, por su parte, son un subgrupo dentro de los biológicos, solo que a diferencia de estos, su desarrollo involucra técnicas de ingeniería genética como el ADN recombinante. Dentro de este grupo se incluyen los anticuerpos monoclonales. Muchos de estos son usados ampliamente en enfermedades reumáticas, algunos tipos de cáncer, algunas enfermedades raras, entre otras.

Tanto biológicos como biotecnológicos se diferencian de los fármacos de síntesis química en el hecho de que el grupo de los primeros incluye moléculas más complejas y con tamaños considerablemente mayores que los de síntesis química. La complejidad de estas moléculas hace que una de sus características inherentes sea la variabilidad. Aun en el caso de que éstas moléculas sean obtenidas en un mismo sistema biológico nunca se tendrá una molécula exactamente igual a otra.

¿Biogénicos, biosimilares, biocompetidores?

La variabilidad es importante al considerar el concepto de "medicamento genérico" en este contexto. Tras el vencimiento de las patentes de estos medicamentos se ha venido dando la apertura a la competencia. A diferencia de las moléculas de síntesis química, no es posible tener una versión idéntica del principio activo del innovador, por lo que al referirse estrictamente a la dimensión técnica de la definición de medicamento genérico, los competidores de medicamentos biológicos no podrían considerarse como genéricos.

Aún así, algunos países han optado por usar la denominación de biogénico para referirse a estos medicamentos considerando otras dimensiones del concepto de genérico que aluden a la equivalencia clínica y a la posibilidad de intercambiar entre marcas esperando el mismo perfil de seguridad y efectividad.

Por otro lado, la denominación más común en la literatura científica para referirse a estos medicamentos es la de biosimilares. La palabra se compone de la raíz *bio* que denota su origen, mientras que la terminación *similar* denota la similaridad y no identidad con respecto a la molécula de referencia. Aun cuando esta denominación podría considerarse más adecuada desde un punto de vista técnico, esta ha sido criticada porque precisamente este énfasis en la no identidad ha resultado problemático para la amplia aceptación de estos medicamentos.

Por su parte, la denominación de biocompetidores o simplemente competidores alude a un carácter económico, dejando a un lado las consideraciones clínicas del concepto.

Independientemente de la designación que se le dé a estos medicamentos, lo que realmente resulta fundamental es que para su autorización comercial, las agencias sanitarias verifiquen mediante un ejercicio riguroso y exhaustivo que los medicamentos evaluados cumplan con

una serie de requisitos que garanticen alta similaridad entre ambas moléculas y que no existan diferencias clínicas significativas.

A lo largo de este documento se utilizarán diferentes denominaciones para referirse a estos medicamentos (biosimilares, biogénéricos, y competidores).

3. ELEMENTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES EN TORNO A MEDICAMENTOS BIOSIMILARES.

3.1 Alfabetización en salud

El primer paso para comunicar información en salud adecuadamente a los pacientes es partir del reconocimiento de sus necesidades puntuales de información, así como de las disparidades que pudiesen existir en las habilidades que estos tengan para asimilar indicaciones relacionadas a su salud, es decir, de los diferentes niveles de alfabetización en salud.

¿Qué es?

La alfabetización en salud es definida más formalmente como *“la capacidad de adquirir, procesar, y comprender información básica de salud necesaria para tomar decisiones apropiadas en salud”* [2][3]. Estas habilidades se tornan indispensables para que los pacientes se relacionen adecuadamente con la información circundante sobre medicamentos biológicos de manera que en conjunto con los profesionales de la salud, puedan tomar decisiones acertadas.

¿Por qué es importante?

Algunas investigaciones sugieren que las percepciones que tienen algunos pacientes con respecto a la transición del biológico de referencia al biosimilar está relacionada con el nivel de alfabetización en salud de los pacientes, siendo que a menor nivel de alfabetización en salud, hay mayor insatisfacción con la transición [4].

¿Consideraciones especiales?

Los esfuerzos para mejorar la comunicación en torno a medicamentos biológicos, y particularmente, en torno a biosimilares, deben tener en consideración el nivel de alfabetización en salud de los pacientes. Se ha identificado que existen grupos sociales con una mayor probabilidad de presentar niveles insuficientes de alfabetización en salud. Dentro de estos grupos se encuentran poblaciones con vulnerabilidad socioeconómica, población migrante, adultos mayores, minorías étnicas, personas en condición de discapacidad, entre otras. Estas diversas condiciones pueden propiciar niveles insuficientes de alfabetización en salud, lo cual se relaciona con resultados insatisfactorios en salud [5] [6].

¿Cómo comunicar considerando los diferentes niveles de alfabetización en salud?

Si bien la información debe estar adaptada a las necesidades de información específicas del paciente, existen ciertas recomendaciones generales [7].

1. El lenguaje con el que se comunica debe ser conciso y sencillo, evitando la jerga técnica.
2. El volumen de información debe ser suficiente para abordar sus principales inquietudes, pero no tan amplio como para sobrecargar de información al paciente.

3. Hacer preguntas al paciente sobre los puntos discutidos en consulta es importante para asegurarse que este está entendiendo las indicaciones.
4. Las ayudas visuales pueden ser de gran utilidad al explicar las generalidades sobre bioterapéuticos.

2.2 El efecto nocebo

¿Qué es?

El efecto nocebo se refiere a los diversos fenómenos psicológicos, fisiológicos y neurobiológicos asociados a la aparición o empeoramiento de síntomas que ocurren como consecuencia de la aparición de expectativas negativas en un paciente, su contexto psicosocial, o el ambiente terapéutico; y no a la acción farmacológica de un medicamento en cuestión [8].

¿Por qué es relevante en la discusión sobre biosimilares?

En la literatura médica reciente se ha empezado a discutir la posibilidad de que el efecto nocebo pudiera estar presentándose asociado al uso de biosimilares, impidiendo la aceptación de éstos [9] [10].

Esta hipótesis es planteada al advertir que en algunos estudios observacionales se reporta una ligeramente mayor tasa de discontinuación una vez se transita hacia el competidor/biosimilar. Este hecho se justifica en el reporte por parte de los pacientes de mayores eventos adversos de tipo subjetivo, o a la percepción de efectividad disminuida del tratamiento, sin que realmente se observe un empeoramiento en parámetros objetivos de la enfermedad, lo cual podría atribuirse al efecto nocebo (entre otras posibilidades) [10].

¿Por qué sucede?

Desde un punto de vista **psicológico** puede ocurrir por mecanismos de...

- Condicionamiento.

Se da la asociación entre un estímulo (un medicamento) y un resultado fisiológico (algún evento adverso como dolor, náuseas, entre otros). Los efectos nocebo también pueden ocurrir por estímulos del ambiente asociados al medicamento, como por ejemplo el lugar donde éste se administró cuando ocurrió la asociación, su olor, el personal de salud allí presente. Incluso la forma o el color del medicamento pueden contribuir a la generación de la respuesta [11].

- Sugestión verbal.

La información sobre los riesgos de un tratamiento puede inducir expectativas negativas que pueden manifestarse como efectos nocebo. Estas expectativas pueden formarse por ejemplo tras la comunicación con el personal sanitario durante el proceso de consentimiento informado [11].

- Observación.

El acto de ver a una persona experimentando algún síntoma después de la administración de un medicamento puede ocasionar o intensificar el mismo síntoma en la persona que observa. Esto es común en escenarios clínicos [11], sin embargo, los testimonios que se encuentran en la red en torno a las experiencias negativas de un paciente con un medicamento también puede conducir a este tipo de respuestas en quien lee la información [12].

Desde un punto de vista **neurobiológico** puede ocurrir por mecanismos de...

- Activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal
- Disminución en la activación tanto de la vía dopaminérgica mesolímbica como del sistema opioide endógeno.

¿Cuáles son los factores que determinan su aparición?

Hay muchos factores que podrían facilitar una respuesta tipo efecto nocebo. Están aquellos que se relacionan con las **características propias del medicamento**. Se ha visto que aspectos como el color, el olor, la vía de administración, el precio, y el etiquetado podrían estar relacionados con la aparición de efectos tanto nocebo como placebo. Hay **factores relacionados al profesional de la salud**, quien con su comunicación tanto verbal como no verbal puede influenciar la confianza que un paciente tenga con respecto a su tratamiento. El **ambiente de atención sanitaria** también puede interferir en aspectos tan aparentemente irrelevantes como la iluminación del lugar, la tecnología disponible, la arquitectura del sitio, entre otros. Por último, las **características del paciente** como algunos rasgos de la personalidad o concepciones previas que el paciente tenga sobre el medicamento pueden contribuir a desencadenar respuesta nocebo [13].

Figura 1. Factores asociados a la aparición de los efectos nocebo y placebo.

¿Cómo evitarlo?

Es deseable prevenir el efecto nocebo considerando los diferentes factores asociados a su aparición. Esto incluye la calidad, cantidad y tipo de información que se presenta al paciente, así como al estilo de comunicación del profesional de la salud al brindar la información. Es por esto deseable implementar estrategias de comunicación positiva como las que se discutirán en el apartado de “Enmarcación positiva”.

A su vez, hay evidencia que sugiere que el acto mismo de conocer e informar al paciente sobre cómo el efecto nocebo puede influenciar resultados en salud, podría resultar beneficioso para el paciente [11] [14]

Otras estrategias incluyen el hecho de que en la literatura reciente han podido caracterizarse ciertos perfiles de riesgo que podrían ser más susceptibles al efecto nocebo, de manera que pueden plantearse estrategias focalizadas para estos pacientes. Esta aproximación requeriría la incorporación de herramientas confiables y validadas para la identificación de estos pacientes [15].

¿Cómo revertirlo?

Aunque hay varias dificultades para revertir el efecto nocebo pues este se ha demostrado persistente [16] [17], actualmente se estudian algunas aproximaciones con evidencia variable de efectividad. Una de estas es la **extinción**. Con esta estrategia el estímulo condicionado es presentado repetidamente hasta que desaparece la asociación con el estímulo negativo asociado, y por lo tanto, se extingue el efecto nocebo. Otra estrategia es el **contracondicionamiento**. Con esta se busca asociar al estímulo condicionado con un estímulo positivo a través de nuevos procesos de condicionamiento acoplados a sugestión verbal [11] [18]. Estas estrategias deben ser estudiadas con mayor profundidad antes de ser implementadas por el profesional de la salud adecuado.

3.3 Enmarcación positiva

La manera como se le presenta la información a los pacientes puede afectar la percepción que estos tienen sobre su terapia, y por lo tanto, llevar a su aceptación o rechazo. A su vez, al comunicar los potenciales riesgos de una intervención médica, existe una probabilidad de que se presenten reacciones indeseadas a manera de efectos nocebo. Sin embargo, esta posibilidad no justifica el ocultamiento de información. Los pacientes tienen el derecho de conocer los riesgos y beneficios reales de su terapia, el asunto está en cómo brindar la información de manera transparente, mitigando las posibles consecuencias negativas que podría traer su comunicación. La enmarcación positiva es una alternativa.

La enmarcación positiva es una estrategia para brindar información sobre un tratamiento resaltando los beneficios de éste y comunicando sus riesgos de manera que estos no sean sobreestimados.

En el caso de biocompetidores, esta estrategia podría ser de utilidad para favorecer su aceptación, y a su vez, disminuir la probabilidad de que se presenten efectos nocebo. Durante

la transición del producto de referencia al competidor es clave fortalecer la comunicación para que el paciente se sienta confiado y seguro con su terapia. Al tratarse de medicamentos que no poseen diferencias clínicas significativas y en cuyo proceso de aprobación se han descartado problemas de seguridad adicionales a los ya reportados con el producto de referencia, el paciente debería recibir la información de una manera que se resalten los atributos del competidor en términos no solo económicos (considerando los ahorros para el sistema de salud), sino también para su salud (enfaticando en la seguridad, eficacia y calidad de éstos).

¿Cómo hacerlo?

1. Enmarcación de un atributo: Más que solo similares.

La comunicación en torno a bioterapéuticos tradicionalmente se ha enfocado en promover la distinción entre los innovadores y los competidores. Al enfatizar en que estos últimos “no son genéricos” o que “no son iguales, sino tan solo similares” se ha promovido tanto deliberada como inadvertidamente una narrativa que sobreestima los riesgos del competidor y oculta sus beneficios. Una mejor estrategia involucra que los profesionales de la salud involucrados en la transición utilicen un lenguaje que enfatice en lo realmente importante: la equivalencia terapéutica entre ambos.

Ejemplo de comunicación entre profesional de la salud y paciente:

“Quisiera hablarte sobre el medicamento que sustituirá a la marca que utilizas actualmente, este medicamento tendrá el mismo efecto que el anterior, es decir, será igual de seguro y de efectivo, así que no tienes por qué preocuparte. Puedes hacerme cualquier pregunta que tengas”.

2. Enmarcación del riesgo.

La información relativa a posibles eventos adversos debería presentarse en términos en los que se enfatice el posible resultado positivo en lugar del resultado negativo, es decir, haciendo hincapié en la probabilidad de no presentar el evento en cuestión. Esto puede hacerse usando términos diferentes bien sea a través de descriptores verbales (el evento no es común, es poco frecuente...), frecuencias naturales (9 de cada 10 personas no presentan el evento), o con porcentajes (el 95% de los pacientes no presentan el evento) [19] [20].

Ejemplo de comunicación entre profesional de la salud y paciente:

“Con este medicamento existe el mismo riesgo de presentar dolor de cabeza que con la marca anterior, es un riesgo muy bajo, de hecho, el 90% de los pacientes que usan este medicamento no presentan estas dolencias”

La enmarcación positiva del riesgo no debe confundirse con la trivialización del mismo. En los casos en los que la naturaleza del evento adverso en cuestión sea de tal gravedad y frecuencia que se requiera una atención especial por parte del paciente y que además el evento no sea penoso a ocurrir vía efecto nocebo, debería hacerse el énfasis necesario en éste.

¿Funciona la enmarcación positiva?

Dado su potencial para contribuir en la aceptación de biosimilares, la enmarcación positiva ha sido objeto de estudio en los últimos años. A continuación se presenta parte de la evidencia emergente que soporta su implementación:

1. En un estudio se evaluó la disposición de 96 pacientes que recibían tratamiento para sus enfermedades reumáticas para hacer la transición del producto de referencia al biosimilar. Los pacientes fueron aleatorizados en cuatro brazos que recibieron diferentes tipos de información a través de video: enmarcación positiva, enmarcación positiva más una analogía, enmarcación negativa, y enmarcación negativa más una analogía [21].

Las estrategias de enmarcación positiva consistieron en hacer énfasis en las similitudes entre ambos medicamentos. A su vez, también se controló que el **lenguaje corporal** (el tono de voz y los gestos del médico del video) fueran positivos y dieran confianza al paciente. Por otro lado, con las estrategias de enmarcación negativa se enfatizaron las diferencias entre ambos medicamentos, y el lenguaje corporal se planteó para sembrar desconfianza. Con respecto a la analogía, se utilizó la idea de tener dos marcas de levadura para hacer pan, con una de estas siendo más barata que la otra, pero cuyo resultado es el mismo en esencia.

Como resultado del estudio se obtuvo que aquellos pacientes cuya estrategia comunicativa consistió en la enmarcación positiva estuvieron significativamente más dispuestos a hacer la transición que aquellos que recibieron la estrategia de enmarcación negativa. Con respecto a la analogía, no se encontró que afectara significativamente la disposición de los pacientes frente a los biosimilares.

2. En otro estudio se indagaron los diferentes factores que influyen la aceptación de etanercept biosimilar. La estrategia comunicativa consistió en que por medio de información oral y escrita, los pacientes fueran informados de una manera positiva sobre la evidencia que soporta el uso de biosimilares. En la intervención se hicieron importantes aclaraciones en cuanto a los mitos en torno a la relación entre calidad y precio, sobre los cambios frecuentes en la manufactura de los productos de referencia explicando que esto hace que los pacientes estén siendo tratados con “biosimilares” desde hace años, y también se anunció que la posibilidad de hacer un switch back era posible.

Como resultado del estudio, se obtuvo que alrededor del 92% de los 52 pacientes con enfermedades reumáticas estuvieron dispuestos a hacer la transición [22].

La estrategia de enmarcación positiva podría ser una herramienta valiosa para promover la transición del producto de referencia al biosimilar. Hace falta más evidencia para definir cuál es la mejor manera de utilizar la estrategia, en qué tipo de pacientes y bajo qué medios de comunicación.

3.4 Valoración crítica de la información

Aun bajo estrictos criterios para su aprobación, en algunos países el nivel de aceptación de los biosimilares por parte de profesionales de la salud y de pacientes no ha sido el deseado

tras su entrada en el mercado. Esto se podría explicar en parte porque muchos de los mitos y rumores podrían haberse originado tras esfuerzos deliberados de comunicación engañosa por parte de las compañías farmacéuticas que comercializan los productos de referencia.

Este tipo de prácticas desleales para el bloqueo de la competencia han sido señaladas en varias ocasiones. En Estados Unidos, Scott Gottlieb, ex comisionado de la FDA ha señalado en diferentes instancias su preocupación por *“la existencia de esfuerzos tanto deliberados como no intencionales por parte de ciertas compañías farmacéuticas para crear confusión”* [23]. A su vez, en agosto de 2018, la compañía farmacéutica Pfizer lanzó una petición ciudadana ante la FDA solicitando que la agencia brinde orientación sobre la adecuada comunicación en torno a biosimilares en consideración de la existencia de materiales informativos en diferentes formatos como videos o infografías diseñados para pacientes que promueven representaciones inadecuadas en torno a los biosimilares y a aspectos clave para su aceptación como la intercambiabilidad [24].

Este tipo de prácticas tampoco son ajenas al contexto latinoamericano, en el cual han sido denunciadas por diferentes organismos de la sociedad civil, periodistas, académicos y agremiaciones [25] [26] [27].

Por esta razón se tornan necesarios los esfuerzos para incrementar la valoración crítica de la información que circula en torno de biosimilares de manera que se pueda discernir la información tendenciosa de las importantes discusiones en torno a aspectos para los cuales aún no hay consensos entre los países, y que de esa manera tanto profesionales de la salud, agencias reguladoras y pacientes puedan tomar decisiones más acertadas.

Esto implica hacer un reconocimiento de las diversas técnicas de manipulación de los datos. Es de identificarse, por ejemplo, cómo hoy en día en el contexto general de la guerra de la información, la instauración de nociones engañosas no se basa exclusivamente en la difusión de mentiras, sino también en el uso estratégico de los hechos. Los hechos en sí mismos se han convertido en armas para desinformar [28]. A continuación se explican brevemente algunas de las tácticas más comunes para instrumentalizar los hechos sobre biosimilares:

1. Omisión o manipulación del contexto.

Se presenta un hecho sin contexto, o con un contexto engañoso.

Ejemplo: Afirmar que los biosimilares no son intercambiables.

En general, la noción de “intercambiabilidad” se refiere al proceso de transición de un medicamento a otro (en este caso, de un biológico a otro), sin que hayan cambios en el efecto terapéutico. Sin embargo, existen importantes diferencias entre las regulaciones del mundo en torno a la definición exacta (hay incluso países en los que no hay regulación específica para la intercambiabilidad, como en el caso de muchos países latinoamericanos). Entre los países que regulan la intercambiabilidad hay diferencias, por ejemplo, en el nivel de atención en salud en el que se hace la transición (bien sea a nivel del médico prescriptor o del farmacéutico), así que no es adecuado afirmar que los biosimilares no son intercambiables sin mencionar a qué contexto se está referenciando.

En Estados Unidos, por ejemplo, la FDA establece que para que un biotecnológico genérico adquiera la denominación de “Intercambiable”, éste debe cumplir con requisitos clínicos adicionales para demostrar que varias transiciones o “switches” no resultan en un riesgo aumentado para el paciente, y que por lo tanto, está permitido que la intervención se haga a nivel de la farmacia [29]. En este contexto sería verdadero afirmar que existen biosimilares que no son intercambiables. Sin embargo, cuando esto se menciona tendría que aclararse que esto no implica que el médico no pueda hacer la transición hacia el genérico aun sin la denominación de Intercambiable.

A su vez, existen países como Noruega, Dinamarca o Australia en los que las transiciones a nivel de farmacia se hacen reduciendo costos importantes a los sistemas de salud, y sin la necesidad de que se opte por la obtención de una denominación especial de “intercambiable” basada en estudios clínicos adicionales [30].

Figura 2. Material producido por Janssen Biotech. La imagen ya no está disponible online.

2. Información incompleta.

Se omite información crucial para la valoración crítica del asunto.

Ejemplo: Afirmar que hay biosimilares sin respaldo de seguridad o eficacia dada la posibilidad de exenciones de algunos ensayos clínicos durante el ejercicio de comparabilidad.

En la regulación para la obtención de registro sanitario de biosimilares en varios países se contempla la posibilidad de en algunos casos hacer exenciones de ensayos clínicos confirmatorios de eficacia, cuando se considerase que estos son innecesarios [31] [32]. Este hecho ha sido instrumentalizado por algunos grupos para dar a entender que se trata de medicamentos inseguros. Sin embargo, con este tipo de estrategias se omite información importante para entender en qué casos y porqué se pueden hacer esas exenciones. Estas generalmente se hacen para aquellas moléculas cuyo producto de referencia se conoce

ampliamente y que además pueden ser caracterizadas adecuadamente mediante técnicas analíticas, de manera que la incertidumbre restante pueda ser evaluada mediante un paquete razonable de ensayos clínicos (farmacocinéticos/farmacodinámicos PK/PD, inmunogenicidad).

También se omite el hecho de mencionar que la realización de ensayos clínicos confirmatorios de eficacia para establecer biosimilitud cada vez se torna más cuestionable puesto que la información que proveen estos ensayos se ha encontrado redundante, a costos económicos muy altos [33]

3. Enmarcación negativa.

Se busca generar una fuerte respuesta emocional (como miedo o preocupación excesiva) a través de la selección de un lenguaje cargado de connotaciones negativas.

Ejemplo: el lenguaje en torno a biosimilares.

Para entender por qué persisten las percepciones en las que se acentúan las diferencias entre innovadores y biosimilares aún cuando la evidencia en torno a la equivalencia entre ambos en entornos clínicos es cada vez más abundante [34], hay que remitirse al lenguaje mismo que se utiliza para referirse a los biosimilares.

De acuerdo al lingüista George Lakoff, las personas nos relacionamos con el mundo a través de estructuras mentales denominadas “marcos” que son determinadas por el lenguaje, y que evocan emociones específicas [35].

El lenguaje alrededor de biosimilares está constituido de marcos que evocan precaución y miedo al acentuar las diferencias entre el producto de referencia y el biosimilar. En primera instancia, se tiene que la denominación más común para un biotecnológico genérico, la de “biosimilar,” en sí misma resulta problemática pues con ésta se destaca la semejanza, y no la equivalencia clínica, de manera que de entrada se instaura una percepción sesgada. Otros términos como el de “intercambiar” o “sustituir” también son problemáticos porque sugieren cambios de terapia entre medicamentos diferentes, es por esto que términos con connotaciones neutras como el de “transición” son más deseables [36].

Figura 3. Material producido por Abbvie [37].

2.5 Abordar mitos y percepciones erróneas.

La ciencia sobre biológicos puede resultar confusa o demasiado técnica para muchas personas por lo que es probable que existan muchas concepciones que no necesariamente están basadas en datos objetivos y que pueden llevar a que los pacientes tomen decisiones que no necesariamente contribuyen a la mejoría de sus resultados en salud. Estos mitos también pueden aparecer como resultado de campañas de desprestigio como se detalla en el apartado anterior. En el caso particular de los competidores, existen muchos mitos, rumores y percepciones erróneas tanto entre profesionales de la salud, como entre pacientes. En este apartado se abordará la mejor manera para que los profesionales de la salud lidien con la información incorrecta sobre biosimilares que persiste entre los pacientes.

¿Cómo rebatir información falsa?

Es muy importante considerar el momento y la manera más adecuada para rebatir información falsa, pues si bien usualmente el profesional de la salud tendrá que lidiar con los mitos una vez estos se han instalado en los pacientes, es posible actuar desde antes y acudir a procesos de “**pre-desmentido**” o “**prebunking**”, con los cuales se busca que los pacientes sean prevenidos con la información errónea que podría llegar a ellos a través de redes sociales, o gracias a otros pacientes e incluso por los mismos profesionales de la salud.

El pre-desmentido puede entenderse con la analogía de las vacunas. Con esta técnica se “inocula” a los pacientes con las formas de información falsa que podrían encontrarse en torno a biosimilares, en conjunto con las técnicas más utilizadas para que esta información se difunda, de manera que una vez el paciente entra en contacto con el mito, contará de antemano con “anticuerpos cognitivos” que harán que el mito no se instale tan fácilmente en el paciente [38].

Si el mito ya se ha instalado en el paciente, éste deberá ser **desmentido**. Para esto se han estudiado los diferentes factores cognitivos que interfieren en la instauración de un mito y con base en esto han planteado un modelo para su corrección constituido de varios elementos:

1. Los hechos.

Para desmentir un mito, el solo hecho de calificarlo como cuestionable o falso resulta insuficiente para que el proceso sea eficaz, por lo que es necesario proveer de una narrativa alternativa al paciente basada en la evidencia científica disponible. Esto puede implicar un reto pues usualmente las realidades tienen una complejidad mayor que los mitos, por lo que comunicar los hechos requiere esfuerzos adicionales y el planteamiento de estrategias que consideren el nivel de educación y de alfabetización en salud del paciente, como se detalla en el apartado inicial. Los hechos también deben comunicarse de manera que el paciente los encuentre atractivos y memorables.

2. Advertencia del mito.

Es inevitable mencionar el mito cuando este va a ser refutado, sin embargo, en el proceso de desmentido hay que procurar evitar repeticiones innecesarias de la información incorrecta, ya que esta podría otorgarle más verosimilitud.

3. Explicación de la falacia.

Hay que dar detalles que den cuenta del porqué la información resulta falsa, es insuficiente solo señalarla como tal. Develar la técnica retórica que es utilizada por quienes promueven el mito es importante para promover el sentido crítico del paciente.

4. Reiteración del hecho.

Es importante asegurarse que el hecho sea lo último que el paciente procese.

A continuación se muestran algunos ejemplos generales de refutación de mitos sobre biosimilares, al comunicarse a los pacientes estos deberán adaptarse a sus necesidades y nivel de conocimiento:

EJEMPLO #1

<p>Hecho</p> <p>Los biosimilares/competidores deben cumplir con estrictos criterios de evaluación que permitan garantizar que son igual de efectivos y seguros que los productos de referencia, sin esto no podrían ser aprobados por las agencias regulatorias.</p>
<p>Mito</p>

Los biosimilares/competidores son tan solo parecidos a los productos de referencia.

Falacia

El mito funciona al focalizar la atención en un elemento que si bien se puede considerar verdadero, no resulta el más relevante en la discusión. La variabilidad entre biológicos es una propiedad inherente que está presente incluso entre biológicos de un mismo lote, entonces no es adecuado prestar excesiva atención a la variabilidad entre el producto de referencia y el competidor siendo que éste último se evaluó de tal manera que se descartaron diferencias clínicas significativas.

Hecho

Los biosimilares/competidores son tan efectivos y seguros como los productos de referencia.

EJEMPLO #2

Hecho

Si bien con la introducción y adopción de biosimilares en los sistemas de salud se busca reducir el gasto farmacéutico pues los costos de estos medicamentos son inferiores a los del producto de referencia, esto no implica que así mismo la calidad lo sea. Los biosimilares son tan efectivos y seguros como los productos de referencia.

Mito

Se prescriben biosimilares únicamente con el propósito de reducir costos para los sistemas de salud, aun si eso implica poner en riesgo la salud de los pacientes dándoles productos de mala calidad.

Falacia

Si bien en algunos contextos la asociación entre precio y calidad es directa, es decir, mayores precios implican una calidad más alta, este no siempre es el caso en algunos mercados como en el farmacéutico, en el cual existen muchas determinantes del precio de un producto.

Hecho

Los biosimilares son tan efectivos, seguros y de alta calidad como los productos de referencia aun si sus precios suelen ser inferiores. Estas diferencias se explican porque las compañías de genéricos no incluyen los costos de investigación y desarrollo en el precio del producto, y por diferencias en cuánto a lo cada compañía invierte en publicidad.

EJEMPLO #3**Hecho**

La inmunogenicidad, o la capacidad para inducir una respuesta inmunitaria, es uno de los riesgos de los medicamentos biológicos en general. No hay razón para pensar que los biosimilares presenten un riesgo adicional con respecto a los productos de referencia.

En general, la aparición de este tipo de reacciones no depende únicamente del medicamento, sino que existen otros factores que pueden hacer que se presente, dentro de estos están: ciertas predisposiciones genéticas del paciente, el estadio de su enfermedad, el consumo de otros medicamentos específicos, la vía de administración del medicamento, entre otros que son independientes de si se trata un producto de referencia o del biosimilar.

Además, la inmunogenicidad del biosimilar es considerada durante el proceso de evaluación para su aprobación.

Mito

La inmunogenicidad es uno de los principales problemas de los biosimilares.

Falacia

Con el propósito de instaurar miedo y desconfianza, se ha promovido la creencia de que la inmunogenicidad es un asunto específico de los biosimilares, cuando en realidad es un fenómeno que, aunque poco frecuente, puede ocurrir con cualquier medicamento biológico [39].

Hecho

La inmunogenicidad no representa un riesgo adicional para biosimilares con respecto al riesgo que existe con el biológico de referencia. Esto se constata tanto durante el proceso de aprobación del biosimilar, como al observar la evidencia del mundo real.

2.5 Coordinación del equipo médico

La aceptación de los biosimilares está en manos de los diferentes actores involucrados tanto en su aprobación, como en su uso en la práctica clínica. Tanto las agencias regulatorias como los profesionales de la salud deben velar para que la información que recibe el paciente sea información **verificada** y **actualizada**.

Es importante que el mensaje que reciben los pacientes en torno a la seguridad y efectividad de su terapia sea **consistente** entre los profesionales de la salud. Esto significa que tanto la información que se proporciona, como el modo en que se hace (**abierto y positivo**) sean acordados por el equipo médico de manera que disminuyan posibles confusiones en torno a la terapia y el paciente se sienta confiado al recibir un mensaje unificado [40].

Otro componente importante en la comunicación (el cual no es tan ampliamente reconocido) es la necesidad de que el equipo médico conozca sobre la existencia del **efecto nocebo**, los mecanismos propuestos que explican su aparición, y las diferentes formas de mitigarlo, de manera que si un paciente pudiese estar experimentando sus efectos, pueda darse un abordaje adecuado.

A continuación algunas consideraciones especiales para cada uno de los miembros del equipo médico:

El rol de los médicos

Los médicos, al ser los encargados de la prescripción, tienen la posibilidad de entablar diálogos con el paciente en los que se busque dar claridad sobre posibles preconcepciones erróneas o vacíos de información en torno a su terapia, y en particular, en torno a los biosimilares, y de esta manera instaurar confianza en su uso.

Los médicos también tienen una responsabilidad en el reconocimiento de sesgos o patrones que pudiesen estar afectando su criterio en la prescripción de biosimilares y en el mensaje que se da al paciente sobre estos medicamentos [41], pues aun cuando en muchos casos se tenga conocimiento sobre la seguridad y eficacia, los impedimentos a su prescripción pueden tener su origen en factores como el hecho de que la familiaridad que tiene el médico con el producto de referencia hace que éste se incline por su prescripción [42].

Es de considerarse también que los médicos son una figura cuya opinión tiene una gran influencia en los pacientes. En un estudio, la opinión positiva de un médico sobre los biosimilares fue la principal razón para que el 70% de los pacientes aceptara el biosimilar [43].

El rol de las enfermeras

Muchas enfermeras desarrollan relaciones cercanas con los pacientes, por lo cual tienen una gran oportunidad para brindarles seguridad y confianza en los medicamentos administrados.

A su vez, recientemente se ha documentado el rol que tienen en favorecer las transiciones del producto de referencia al genérico biotecnológico disminuyendo las respuestas tipo efecto nocebo [44] [45].

Las enfermeras también pueden proveer información en los casos en los que existan diferencias entre el producto de referencia y el biotecnológico genérico en cuanto al dispositivo de inyección subcutánea [46].

El rol de los farmacéuticos

Los farmacéuticos, al ser los profesionales de la salud con mayor experticia en medicamentos, juegan un importante rol en el equipo al ser el punto de contacto tanto para otros profesionales de la salud, como para los pacientes en caso de inquietudes en torno a la ciencia y regulación de los medicamentos biológicos.

Los farmacéuticos también se encargan de que se cumplan los mecanismos existentes para hacer el monitoreo de la seguridad de los medicamentos biológicos, garantizando que en caso del reporte de algún evento de seguridad se pueda hacer la trazabilidad del producto involucrado [47].

4. ELEMENTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN MEDIOS EN TORNO A MEDICAMENTOS BIOSIMILARES.

En los apartados anteriores se estudiaron algunos de los elementos más relevantes para mejorar la comunicación entre los pacientes y los profesionales de la salud. En este apartado se exploran aspectos específicos para periodistas al hacer el cubrimiento mediático alrededor de medicamentos biológicos, biotecnológicos y particularmente, de sus versiones genéricas.

En primera instancia, es necesario que los periodistas tengan conocimientos esenciales en torno a los asuntos de mayor relevancia mediática que probablemente tendrán que cubrir. A continuación algunos de estos:

4.1 Generalidades de los temas a cubrir

Asuntos relacionados a propiedad intelectual

En los medios de comunicación se suele exaltar las bondades de la propiedad intelectual por su rol al incentivar la innovación. La figura del inventor es una de las más respetadas en la sociedad. Y si bien premiar las invenciones transformadoras y significativas para la humanidad es necesario, también es rol de los medios de comunicación dar visibilidad a las discusiones en torno a las tensiones existentes en el entorno farmacéutico entre propiedad intelectual y acceso a medicamentos. Estas son particularmente relevantes cuando se habla de acceso a biosimilares.

Una de las razones por las que en algunos países se ha retrasado la entrada de biosimilares es porque existen prácticas de abuso de los derechos de propiedad intelectual. Esto puede ocurrir cuando la compañía farmacéutica titular de la molécula innovadora protege su invención mediante más de una patente cubriendo no sólo la molécula en cuestión, sino también procesos de manufactura, nuevas formulaciones o dispositivos de entrega, entre otros (sin que en muchos casos el aporte al bienestar de los pacientes por estas nuevas innovaciones sea claro). Esta situación alarga el tiempo de protección de la invención inicial y puede implicar disputas legales para otras compañías farmacéuticas que quieran comercializar biosimilares. La estrategia se conoce como *“maraña de patentes”* o *“patent thicket”* [48].

Un caso paradigmático de esta situación es lo sucedido en Estados Unidos con adalimumab, el biotecnológico más vendido en el mundo. Allí, la compañía farmacéutica AbbVie es titular de alrededor de 100 patentes relacionadas a adalimumab, y aunque la patente de la molécula venció en 2016, las patentes secundarias han impedido el ingreso de la competencia [49].

Aspectos relacionados a la autorización de biosimilares

Para que las agencias sanitarias autoricen el uso de biosimilares en el mercado, no se requiere que las compañías farmacéuticas presenten el extenso paquete de datos que debe entregar las compañías titulares del innovador. En el caso de los biosimilares se hace un proceso **escalonado** y **secuencial** para determinar que existe alta similitud en aspectos tanto

de calidad, como de eficacia y seguridad entre el producto de referencia y el producto evaluado, descartando que haya diferencias clínicas significativas entre ambos.

La primera fase del ejercicio consta de una estricta caracterización mediante sofisticadas técnicas analíticas con el fin de obtener información sobre la molécula en cuanto a sus propiedades físico-químicas, inmunoquímicas, y a su actividad biológica. Posteriormente se procede a descartar que existan diferencias significativas a través de las etapas de comparación no clínica, y finalmente, de comparación clínica. La extensión de esta etapa dependerá de qué tanta incertidumbre quede en las etapas anteriores. Hay casos en los que los estudios clínicos confirmatorios de eficacia podrán no hacerse ya que estos son largos, caros y no siempre brindan información relevante para el ejercicio de la comparabilidad [33] [50].

Figura 4. Ejercicio de comparabilidad

Aspectos económicos de biosimilares

Muchas discusiones sobre medicamentos biológicos, y en particular biotecnológicos, giran alrededor de sus altos precios. En 2019, por ejemplo, las ventas totales de los medicamentos biotecnológicos en el mundo ascendieron a 464.000 millones de dólares (\$1.580 billones de pesos). Estos altos precios repercuten significativamente en el gasto farmacéutico de los países, por lo que se ha optado por diferentes estrategias para que la situación no comprometa la sostenibilidad de los sistemas de salud.

Y aunque existen diferentes metodologías para la regulación de precios de medicamentos, la promoción de la competencia en ese mercado es la medida que mayores efectos tiene en la reducción de precios de medicamentos biotecnológicos. Tras el fin del periodo de monopolio, en el cual la compañía farmacéutica recupera rápidamente lo invertido en las fases de

investigación y desarrollo, y asegura importantes ganancias adicionales, se abre la competencia para que otras compañías desarrollen sus propias formulaciones de la molécula. Esta apertura a la competencia puede llevar a reducciones de precio que rondan en promedio entre el 40 y el 10% del precio del innovador [51].

Muchas veces se asume que estas diferencias en precios implican diferencias en calidad. En realidad se explican porque para fijar el precio de los medicamentos, las compañías de genéricos no incluyen los costos de investigación y desarrollo, mientras que las compañías de los innovadores sí. Además suelen haber diferencias en cuanto a la inversión que hacen las compañías en publicidad, lo cual también modifica los precios. Comunicar claramente elementos como estos es de utilidad para evitar caer en simplificaciones que perpetúan imaginarios incorrectos sobre la calidad de los genéricos.

Recomendaciones para el abordaje mediático responsable sobre biosimilares

Investiga las motivaciones del experto o experta que consultas

Todas las personas pasamos por situaciones particulares que influyen la manera como pensamos y actuamos. Incluso en asuntos tan aparentemente neutros como una postura frente a un tema científico, nuestro criterio puede verse influenciado por factores **ideológicos**, **económicos** o incluso **personales**. Cuando se hace una nota periodística es importante identificar y considerar cuáles son aquellos factores que podrían influenciar la postura de la fuente de información que se consulta.

En el caso de la cobertura de noticias relacionadas a medicamentos biológicos, debe indagarse por potenciales conflictos de intereses, particularmente los de tipo económico. ¿La fuente tiene algún vínculo financiero con la industria farmacéutica? ¿Ha asistido a congresos, simposios, o coloquios con su patrocinio? Si la fuente es una Organización de Pacientes, ¿cuál es su relación con la industria? Este tipo de situaciones no necesariamente invalida sus puntos de vista, pero sí puede explicar algunos de sus sesgos.

Si se decide incluir información proveniente de una fuente con un conflicto de intereses relevante para el asunto discutido, esta información debería hacerse explícita en la pieza comunicativa para que la audiencia pueda hacer una valoración crítica de esta.

1. Lee y evalúa críticamente la literatura científica

Hay situaciones en las que en lugar de acudir a un experto o experta en el tema para cubrir una noticia, se deben consultar directamente las fuentes primarias de información. La interpretación de la literatura científica es una tarea ardua, particularmente cuando se abordan asuntos muy especializados. La recomendación del programa Knight Science Journalism del MIT para leer un artículo científico es la siguiente:

Puedes ir directamente a la última sección, incluso a los últimos párrafos de la discusión, para ver de qué trata el artículo. Aquí es donde los editores exigen a los autores que expliquen cómo encaja en un contexto más amplio del campo, y cuáles son las advertencias, por ejemplo: que el tamaño de la prueba era muy pequeño, o que faltaban ciertos datos cruciales de algunos participantes [52].

Es importante cultivar el sentido crítico al leer literatura biomédica pues no toda es de buena calidad. Para esto es de utilidad indagar por:

1. Si el artículo ha sido revisado por pares académicos.
2. El tipo de revista en el que fue publicado. Hay revistas que publican contenido de baja calidad a cambio de cargos por pésimos o inexistentes servicios editoriales (revistas predatorias). Es bueno reconocer este tipo de publicaciones y evitarlas. Esto no significa que revistas prestigiosas como *The Lancet* o *Nature* estén exentas de escrutinio y crítica.
3. El diseño del estudio.
4. El tamaño de la muestra y el tiempo de seguimiento.
5. En el caso de la literatura sobre medicamentos biológicos es buena idea familiarizarse con la enfermedad en cuestión y con el rol que tienen algunos marcadores biológicos en su seguimiento.

2. Sé cuidadoso cuando cubres temas de seguridad de medicamentos.

En 2017, en Nueva Zelanda se presentó un posible caso de una respuesta nocebo masiva inducida por la cobertura mediática de los casos anecdóticos de dos pacientes que tras la transición a la versión genérica de un antidepresivo (venlafaxina), presentaron una disminución de la eficacia del medicamento y eventos adversos como ideación suicida, náuseas, fatiga, dolor de cabeza y ansiedad. Después de la cobertura de los casos, hubo un marcado aumento en el reporte de estas reacciones adversas, así como de la percepción de la disminución de la eficacia [43].

Figura 5: Aumento de reportes de reducción de la respuesta terapéutica y de la aparición de eventos adversos tras la cobertura mediática de casos anecdóticos de experiencias negativas con un genérico de venlafaxina [43].

Informar sobre la seguridad de un medicamento es una tarea de cuidado. Amplificar anécdotas de eventos adversos cuyo vínculo causal con el medicamento en cuestión no está esclarecido, puede traer consecuencias preocupantes para la salud pública de una región. Otro caso destacable ocurrió en Colombia, cuando una serie de síntomas fueron incorrectamente atribuidos a la vacuna contra VPH, información que fue amplificada de

manera irresponsable por los medios de comunicación, con la consecuente caída significativa de las tasas de cobertura del biológico en el país [54].

Esto no significa que no se deba informar sobre eventos de seguridad que involucran medicamentos, solo que al hacerlo se debe ser prudente con el lenguaje utilizado, evitar recurrir a historias cargadas emocionalmente o a titulares sensacionalistas que pudiesen causar pánico en la población, e indagar por reportes oficiales del caso. El INVIMA, por ejemplo, [emite alertas de seguridad](#) sobre medicamentos y productos biológicos (así como para otros productos de interés).

Recursos

Recursos en español

[Abecé medicamentos biotecnológicos - Ministerio de Salud y Protección Social](#)

[Guía de medicamentos biosimilares para médicos.](#)

[Guía de medicamentos biosimilares para pacientes.](#)

[Guía de medicamentos biosimilares para farmacéuticos.](#)

[Manual de comunicación sobre biosimilares - Salud sin bulos.](#)

[Guidelines on evaluation of biosimilars \(draft\) - World Health Organization.](#)

[Center for biosimilars.](#)

[Biosimilars council.](#)

Cuentas a seguir en Twitter.

[#SaludsinBulos \(@SaludsinBulos\)](#)

Iniciativa contra bulos de salud.

[BioSim \(@BioSim_es\)](#)

Asociación Española de Medicamentos Biosimilares

[CPMedicamentos \(@CPMedicamentos\)](#)

Propuestas de política pública para mejorar acceso a medicamentos. Noticias sobre biosimilares.

[DIME Decisiones \(DIMEdecisiones\)](#)

Información para la toma de decisiones informadas sobre medicamentos de alto impacto financiero en América latina.

[Chiara Gasteiger \(@ChiaraG_\)](#)

Investigadora de la comunicación de biosimilares entre pacientes y profesionales de la salud.

[Sarfaraz K. Niazi \(@moustaches\)](#)

Profesor de ciencias biofarmacéuticas.

[Luana Colloca \(@Colloca_Luana\)](#)

Investigadora de los efectos placebo y nocebo.

[Kate Faasse \(@katefaasse\)](#)

Investigadora de psicología de la salud (Percepciones sobre genéricos).

[Michael Carrier \(@profmikecarrier\)](#)

Investigador de derecho antimonopolio y propiedad intelectual.

[Big Molecule Watch \(@Big_Molecule\)](#)

Actualizaciones y análisis de problemas regulatorios, litigios, legislación y otras noticias en el mundo de los biosimilares.

Otros

[Beall's list](#)

Lista de potenciales revistas predatorias.

[Retraction watch.](#)

Observatorio de artículos científicos retractados.

[KSJ Science Editing Handbook](#)

Manual de Edición Científica del KSJ.

5. Para concluir...

En esta guía se plantearon algunos elementos que deberían considerarse dentro de los planes para la promoción y aceptación del uso de biosimilares en los países. Tanto profesionales de la salud como periodistas y comunicadores tienen una importante responsabilidad en evitar replicar narrativas imprecisas o engañosas en torno a la calidad de biosimilares, y de esa manera contribuir a entornos de información confiables que favorezcan la toma de decisiones en pro del bienestar de los pacientes y de la sostenibilidad de los sistemas de salud.

Bibliografía

1. Farhat F, Torres A, Park W, de Lima Lopes G, Mudad R, Ikpeazu C, et al. The Concept of Biosimilars: From Characterization to Evolution—a narrative review. *The Oncologist*. 2017 Dec 28;23(3):346–52.

2. Baker DW, Parker RM, Williams MV, Clark WS, Nurss J. The relationship of patient reading ability to self-reported health and use of health services. *American Journal of Public Health*. 1997 Jun;87(6):1027–30.

3. Genale C, Issa A, Negash B, Wondu K. Assessing the Readability of Medicine Information Materials: The Case of Tikur Anbessa Specialized Hospital – Mixed Approach. Patient Preference and Adherence. 2021 Mar;Volume 15:635–44.

4. Cvancarova Småstuen M, Brandvold M, Andenæs R. OP0070-HPR Is patients' satisfaction with being switched to a biosimilar medication associated with their level of health literacy? results from a norwegian user survey. In: WEDNESDAY, 13 JUNE 2018 [Internet]. BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism; 2018 [cited 2022 Apr 24]. Available from: <http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2018-eular.5993>

5. Lemley SM, Castro-Díaz S, Cubillos L, Suárez-Obando F, Torrey WC, Uribe-Restrepo JM, et al. Calidad de vida relacionada a salud y alfabetización en salud en pacientes adultos en centros de atención primaria con afiliación al régimen subsidiado o contributivo en Colombia. *Revista Colombiana de Psiquiatría*. 2021 Jun;50:23–31.

6. Public Health England. Local action on health inequalities. Improving health literacy to reduce health inequalities [Internet]. 2015 Sep. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/460710/4b_Health_Literacy-Briefing.pdf

7. Vandenplas Y, Simoens S, Van Wilder P, Vulto AG, Huys I. Informing Patients about Biosimilar Medicines: The Role of European Patient Associations. *Pharmaceuticals*. 2021 Feb 4;14(2):117.

8. Colloca L, Miller FG. How placebo responses are formed: a learning perspective. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 2011 Jun 27;366(1572):1859–69.

9. Wojtukiewicz MZ, Politynska B, Skalić P, Tokajuk P, Wojtukiewicz AM, Honn KV. It is not just the drugs that matter: the nocebo effect. *Cancer and Metastasis Reviews*. 2019 Jun;38(1–2):315–26.

10. Colloca L, Panaccione R, Murphy TK. The Clinical Implications of Nocebo Effects for Biosimilar Therapy. *Frontiers in Pharmacology*. 2019 Nov 29;10.

11. Manaï M, van Middendorp H, Veldhuijzen DS, Huizinga TWJ, Evers AWM. How to prevent, minimize, or extinguish nocebo effects in pain: a narrative review on mechanisms, predictors, and interventions. *PAIN Reports*. 2019 May;4(3):e699.

12. MacKrell K, Gamble GD, Bean DJ, Cundy T, Petrie KJ. Evidence of a Media-Induced Nocebo Response Following a Nationwide Antidepressant Drug Switch. *Clinical Psychology in Europe*. 2019 Mar 29;1(1).

13. Kravvariti E, Kitas GD, Mitsikostas DD, Sfikakis PP. Nocebos in rheumatology: emerging concepts and their implications for clinical practice. *Nature Reviews Rheumatology*. 2018 Oct 25;14(12):727–40.

14. Evers AWM, Colloca L, Blease C, Annoni M, Atlas LY, Benedetti F, et al. Implications of Placebo and Nocebo Effects for Clinical Practice: Expert Consensus. *Psychotherapy and Psychosomatics*. 2018;87(4):204–10.

15. Planès S, Villier C, Mallaret M. The nocebo effect of drugs. *Pharmacology Research & Perspectives*. 2016 Mar 17;4(2).

16. Colagiuri B, Quinn VF, Colloca L. Nocebo Hyperalgesia, Partial Reinforcement, and Extinction. *The Journal of Pain*. 2015 Oct;16(10):995–1004.

17. Colloca L, Sigauo M, Benedetti F. The role of learning in nocebo and placebo effects. *Pain*. 2008 May;136(1):211–8.

18. Evers A. Minimizing nocebo effects by conditioning with verbal suggestion. <http://isrctn.com/>. 2016 Oct 18;

19. Barnes K, Faasse K, Geers AL, Helfer SG, Sharpe L, Colloca L, et al. Can Positive Framing Reduce Nocebo Side Effects? Current Evidence and Recommendation for Future Research. *Frontiers in Pharmacology*. 2019 Mar 6;10.

20. Faasse K, Huynh A, Pearson S, Geers AL, Helfer SG, Colagiuri B. The Influence of Side Effect Information Framing on Nocebo Effects. *Annals of Behavioral Medicine*. 2018 Sep 10;53(7):621–9.

21. Gasteiger C, Jones ASK, Kleinstäuber M, Lobo M, Horne R, Dalbeth N, et al. Effects of Message Framing on Patients' Perceptions and Willingness to Change to a Biosimilar in a Hypothetical Drug Switch. *Arthritis Care & Research*. 2020 Jul 23;72(9):1323–30.

22. Scherlinger M, Langlois E, Germain V, Schaeffer T. Acceptance rate and sociological factors involved in the switch from originator to biosimilar etanercept (SB4). *Seminars in Arthritis and Rheumatism*. 2019 Apr;48(5):927–32.

23. Rowland C. 'Marketers are having a field day': Patients stuck in corporate fight against generic drugs. *The Washington Post* [Internet]. 2019 Jan 10 [cited 2022 Apr 25]; Available from: https://www.washingtonpost.com/business/economy/drugmakers-alleged-scare-tactics-may-hold-back-competition/2019/01/09/612ac994-046d-11e9-9122-82e98f91ee6f_story.html

24. Pfizer Inc. Citizen Petition [Internet]. 2018. Available from:
https://www.bigmoleculewatch.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Citizen_Petition_from_Pfizer.pdf

25. ALIFAR . Declaración de Montevideo [Internet]. 2018. Available from:
<https://cilfa.org.ar/wp1/wp-content/uploads/2018/10/DECLARACION%3%ACN-DE-Montevideo.pdf>

26. Biotecnológicos versus biosimilares: la lucha por el mercado de los medicamentos en Colombia [Internet]. 2018 [cited 2022 Apr 25]. Available from:
<http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/biotecnologicos-versus-biosimilares-la-lucha-por-el-mercado-de-los-medicamentos-en-colombia/>

27. @SergioSilva03 SSN/. Reumatólogos y biotecnológicos, una relación incómoda. El Espectador [Internet]. 2020 Mar 29 [cited 2022 Apr 25]; Available from:
<https://www.elespectador.com/salud/reumatologos-y-biotecnologicos-una-relacion-incomoda-article-812564/>

28. The Consilience Project. How to Mislead with Facts. The Consilience Project [Internet]. 2022 Jan 30 [cited 2022 Apr 25]; Available from:
<https://consilienceproject.org/how-to-mislead-with-facts/>

29. Alvarez DF, Wolbink G, Cronenberger C, Orazem J, Kay J. Interchangeability of Biosimilars: What Level of Clinical Evidence is Needed to Support the Interchangeability Designation in the United States? *BioDrugs*. 2020 Sep 29;34(6):723–32.

30. Schellekens H. Review of: “Interchangeability of biosimilars: A study of expert views and visions regarding the science and substitution.” 2022 Jan 29;

31. Medicines, Agency H products R. Guidance on the licensing of biosimilar products.

GOVUK [Internet]. 2021 May 6 [cited 2022 Apr 25]; Available from:
<https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-the-licensing-of-biosimilar-products>

32. Minsalud. Decreto 1782 de 2014 [Internet]. 2014. Available from:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201782%20de%202014.pdf

33. Bielsky M-C, Cook A, Wallington A, Exley A, Kauser S, Hay JL, et al. Streamlined approval of biosimilars: moving on from the confirmatory efficacy trial. *Drug Discovery Today*. 2020 Nov;25(11):1910–8.

34. Kurki P, Barry S, Bourges I, Tsantili P, Wolff-Holz E. Safety, Immunogenicity and Interchangeability of Biosimilar Monoclonal Antibodies and Fusion Proteins: A Regulatory Perspective. *Drugs*. 2021 Oct 1;81(16):1881–96.

35. FORA.tv. Idea Framing, Metaphors, and Your Brain - George Lakoff [Internet]. YouTube. 2008 [cited 2022 Apr 25]. Available from:
https://www.youtube.com/watch?v=S_CWBjyIERY

36. Instituut Verantwoord Medicijngebruik [Internet]. [cited 2022 Apr 25]. Available from:
<https://www.medicijngebruik.nl/nieuwe-geneesmiddelen/column/2644/framing-biosimilars->

37. AbbVie Biologic Biosimilar Infographic [Internet]. [cited 2022 Apr 25]. Available from:
<https://www.abbvie.ca/content/dam/abbvie-dotcom/ca/en/documents/AbbVie-Infographic-E.pdf>

38. Lewandowsky S. *The Debunking Handbook 2020*. 2020.

39. Barbier L, Simoens S, Vulto AG, Huys I. *European Stakeholder Learnings Regarding*

Biosimilars: Part I—Improving Biosimilar Understanding and Adoption. *BioDrugs*. 2020 Nov 3;34(6):783–96.

40. Vandenplas Y, Simoens S, Van Wilder P, Vulto AG, Huys I. Informing Patients about Biosimilar Medicines: The Role of European Patient Associations. *Pharmaceuticals*. 2021 Feb 4;14(2):117.

41. Ho CM. Biosimilar Bias: A Barrier to Addressing American Drug Costs. *SSRN Electronic Journal*. 2021;

42. Samantha G. Real World Evidence and the Behavioral Economics of Physician Prescribing. *Journal of Multiple Sclerosis*. 2016;03(03).

43. Scherlinger M, Langlois E, Germain V, Schaeffer T. Acceptance rate and sociological factors involved in the switch from originator to biosimilar etanercept (SB4). *Seminars in Arthritis and Rheumatism*. 2019 Apr;48(5):927–32.

44. Petit J, Antignac M, Poilverd R-M, Baratto R, Darthout S, Desouches S, et al. Multidisciplinary team intervention to reduce the nocebo effect when switching from the originator infliximab to a biosimilar. *RMD Open*. 2021 Jan;7(1):e001396.

45. Pullen LC. When Switching Patients to Biosimilars, Communication & Expert Nurses Reduce the Nocebo Effect [Internet]. *The Rheumatologist*. 2021 [cited 2022 Apr 25]. Available from: <https://www.the-rheumatologist.org/article/when-switching-patients-to-biosimilars-communication-expert-nurses-reduce-the-nocebo-effect/>

46. Armuzzi A, Avedano L, Greveson K, Kang T. Nurses are Critical in Aiding Patients Transitioning to Biosimilars in Inflammatory Bowel Disease: Education and Communication Strategies. *Journal of Crohn's and Colitis*. 2018 Oct 4;13(2):259–66.

47. Okoro RN. Biosimilar medicines uptake: The role of the clinical pharmacist. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*. 2021 Mar;1:100008.
48. Van de Wiele VL, Beall RF, Kesselheim AS, Sarpatwari A. The characteristics of patents impacting availability of biosimilars. *Nature Biotechnology*. 2022 Jan;40(1):22–5.
49. Why Are Biosimilars Not Living up to Their Promise in the US? *AMA Journal of Ethics*. 2019 Aug 9;21(8):E668-678.
50. Hagen T. Remove Roadblocks to Streamline the Biosimilar Approval Process, Industry Veteran Says. Center For Biosimilars [Internet]. 2020 Feb 14 [cited 2022 Apr 25]; Available from: <https://www.centerforbiosimilars.com/view/remove-roadblocks-to-streamline-the-biosimilar-approval-process-industry-veteran-says>
51. Minsalud. abc-of biotech drugs [Internet]. [cited 2022 Apr 25]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/abc-biotech-drugs.pdf>
52. Knight Science Journalism Program at MIT. The KSJ Science Editing Handbook [Internet]. 1st ed. 2020. Available from: <https://ksjhandbook.org/introduction/>
53. MacKrill K, Gamble GD, Bean DJ, Cundy T, Petrie KJ. Evidence of a Media-Induced Nocebo Response Following a Nationwide Antidepressant Drug Switch. *Clinical Psychology in Europe*. 2019 Mar 29;1(1).
54. Numa SS. Las noticias mal hechas también pueden arruinar la vacunación. *El Espectador* [Internet]. 2021 Feb 9 [cited 2022 Apr 25]; Available from: <https://www.elespectador.com/salud/las-noticias-mal-hechas-tambien-pueden-arruinar-la-vacunacion-article/>

